

ABDULLA AVLONIYNING YOSH AVLODNI MA`NAVIY TARBIYALASHGA OID QARASHLARI

Karimov Komiljon Abduraximovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Inklyuziv ta’lim-tarbiya metodikasi ilmiy-tadqiqot” bo’limi boshlig’i, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556699>

Annotatsiya. mazkur maqolada Abdulla Avloniyning ta’lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o’zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlarini bilan chambarchas bog’langanligi adibning boy pedagogik merosi ta’lim-tarbiya masalalarini rivojlantirishga alohida to’xtalib o’tilgan.

Kalit so’zlar: jadid, ta’lim-tarbiya, darslik, hikoya, jurnal, milliy.

XIX asrning oxiri - XX asr boshida Turkiston madaniyati qator talantli olim, sayyoh, shoir, pedagog, jurnalistlarni yetishtirib chiqardi, ular xalqimizning umumiy madaniy rivojlanishiga juda katta ta’sir ko’rsatdi. Bu davrda Ahmad Donish, Berdaq, Feruz, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Bayoniy, Avaz O’tar kabi olim, shoirlar o’z davrining muhim masalalarini ko’tarib chiqdilar va xalqni ilm-fan, marifatni egallashga undadilar. XIX asr oxiri XX asr boshidagi o’zbek milliy pedagogikasining mashhur vakillaridan biri - ma’rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniydir. Uning madaniyatimiz tarixidagi o’rni haqida gap ketganda, ikki jihatini alohida ta’kidlash zarur: pedagogik faoliyati va adabiy - badiiy ijodi. Uning pedagogik faoliyati, ta’lim-tarbiya haqidagi fikrlari XX asrning boshlarida yangi bosqichga ko’tarilgan ma’rifatchilikning xususiyatlarini belgilashda muhim manbalardandir.

Abdulla Avloniy asarining “Yaxshi xulqlar” bobida fatonat, diyonat, islomiyat, nazorat, g’ayrat, riyozat, qanoat shijoat, ilm, sabri hilm, intizom, miqyosi nafs, vijdon, vatanni sevmok, haqqoniyat, nazari ibrat, iffat, hayo, idrok va zako, hifzi lison, iqtisod, viqor, xavf va rijo, itoat, haqqshunoslik, xayrixohlik, munislik, sadoqat, muhabbat, afv haqida atroflicha fikr yuritadi, o’z qarashlarini dalillash uchun Qur’oni karim oyatlaridan, hadisi sharifdan namunalar, ulug’ mutafakkirlar Aflotun, Arastu, Suqrot, Buqrot, ibn Sino, Mavlono Rumsiy, Shayx Sa’diy, Mirzo Bedil fikrlarini keltiradi. Jadidchilik harakati namoyandalari qarbiy Yevropa ma’rifatparvarlari kabi ilm-ma’rifatni, zamonaviy taraqqiyotni bayroq qilib ko’tardilar, taraqqiyotga to’g’anoq bo’layotgan mutaassib ulamolarga, qadimchilarga qarash keskin kurash olib bordilar. Shuni unutmash kerakki, o’zbek ma’rifatparvarlarining Yevropa ma’rifatparvarlaridan ajralib turadigan asosiy jihati shundaki, ularning faoliyati zaminida millatni mustamlakachilik zulmidan ozod etish, istiqbol g’oyasi yotar edi. Shuning uchun ham jadid mutafakkirlari oq va qizil imperiyaga birday ma’qul emas edilar.

Farzand tarbiyasi shaxsiy masala emas, u davlat, jamiyat ahamiyatiga ega bo’lgan buyuk ijtimoiy ishdir, u shu darajada buyuk ishki, Vatan istiqboli ham, millat taqdiri ham tarbiya bilan bog’liq. Avloniy so’zlari bilan aytganda —tarbiya bizlar uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir. Abdulla Avloniy axloq bergan tar’ifi: Insonlarni yaxshilikga chavqruguvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgan kitobni axloq deyilur. Avloniy tarbiyani keng ma’noda tushungan, tarbiyani birgina axloq bilan chegaralab qo’ymaydi. «Sog’ tanda, sog’lom aql» degan hikmatning bejiz emasligini yaxshi biladi. U bolaning sog’lig’i haqida qayg’uradi. Uning ta’kidlashicha,

badanning salomat va quvvatli bo`lmog`i insonga eng kerakli narsadur. Chunki o`qumoq, o`rganmoq va o`rgatmoq uchun insonga kuchlik, kasalsiz jasad lozimdur. Avloniyning vijdon haqidagi mulohazalari ham diqqatga sazovor. «Vijdon deb ruhimizga, fikrimizga ta`sir qiladurgon hissiyot, ya`ni sezuv tuymakdan iborat ma`naviy quvvatni aytilur. Biz har vaqt af`olu va harakatimizning yaxshi va yomonligini, foyda va zararligini onjak vijdonimiz ila bilurmiz. Vijdon insonning aql va fikrini haqiqiy mezonidurki, bu tarozu ila o`z kamchiliklarini o`lchab, bilmaq barobar boshqalarning ham fa`ol harakatini sezur. Agar ishlagan ishi sharoit, aql va hikmatga muvofiq bo`lsa, muhabbat qilur. Qabohat va yomon ishlarni qilsa, nafrat qilur... Vijdon yaxshi ishlarning manbai o`ldig`indin vijdon sohiblari har bir ishni beg`araz, xolis niyat ila ishlar. Shul sababli har kim nazarida maqbul va suyuqli bo`lur... Al-hosil, vijdon har kimning af`ol va harakatini ko`rsatadugon musaffo bir oyinadurki, bu ko`zguga chin nazar qilg`on kishi o`z aybu kamchiliklarini tuzatmak harakatida bo`lub, boshqalarning ayb va qusurlarini ohtarmoqg`a vaqti bo`lmas...» [4]. Avloniy tarbiyaning aslini ko`rsatadigan mezon – bu vijdon deydi.

Har bir millatning o`z ma`naviy qiyofasi mavjud. Bugungi kunda har tomonlama taraqqiy topib borayotgan jamiyatimizda ma`naviyatni yuksaltirish yuksak vazifalardan biridir. Ma`naviyatimizni yanada rivojlantirishda esa millatimiz tarixini, ma`naviy qiyofasini o`zida badiiy aks ettirgan tarixiy badiiy hamda ilmiy asarlarning ahamiyati va o`rni beqiyosdir. O`zbek adabiyotida bunday asarlar juda ko`p. Ular yosh avlodni barkamol qilib voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Bu jihatdan, taniqli o`zbek adibi Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan to`rt qismdan iborat “Adabiyot yoxud milliy she`rlar” hamda “Birinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Ikkinchi muallim”, “Maktab gulistoni” kabi darsliklari ham xarakterli bo`lib hisoblanadi. Bu asarlardagi mukammal fikrlarning g`oyaviy to`liqligi, ta`lim-tarbiya tizimiga va tushunchalariga doir fikrlarning ilmiy-nazariy asoslanganligi yuqoridagi fikrlarimiz dalilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2-jild. T.: “Ma`naviyat”, 2009 y.
2. Abdulla Avloniy.. Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019-y.
3. Nurullayeva D.D., Qarshiboyeva B.A., Razzoqov H.R., Ollomurodova F.G`. Abdulla Avloniy asarlarida tarbiyaga oid ma`naviy qarashlar. “Innovative academy” ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. 128-130-betlar.